

THE CONCEPT OF "TIME" IN THE PHRASEOLOGY OF JAPANESE AND UZBEK LANGUAGES

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6502253>

Zarifa Raxmataliyeva

TDSHU, lingvistika mutaxassisligi

2-kurs magistranti Yapon va O'zbek tillari frazeologiyasida "vaqt" tushunchasi

Maqola annotatsiyasi: *Ushbu maqolada tilshunoslikda vaqt tushunchasini o'rganilib kelingan bir necha tadqiqotlar sharhlari beriladi. Mazkur maqolani biz lingvokulturologik va tilshunoslikda vaqt tushunchasini frazeologik birliklar doirasida o'rganib tahlil qilishga bag'ishladik. Ushu maqolaning tahliliga lingvomadaniyat va tarjimada o'rganilgan tadqiqot ishlariga tayanildi.*

Annotation: *This article reviews a number of studies that have studied the concept of time in linguistics. We have devoted this article to the study and analysis of the concept of time in phraseological units in linguoculturology and linguistics. The analysis of this article is based on research in linguistics and translation.*

Kalit so'zlar: *lingvomadaniyat, konsept, frazeologizm, konnotativ aspekt, simvolika, leksema, sema, qiyosiy tahlil.*

Key words: *lingvoculture, concept, phraseology, connotative aspect, symbolism, lexeme, sema, comparative analysis.*

Fanda "vaqt" tushunchasining muammosi doimo muhim o'rin tutgan. "Vaqt nima?" degan savol ustida asrlar davomida fikr yuritib, uni tushunishga, uning xususiyatlarini ajratib olishga, idrok etishga harakat qilishgan. Dissertatsiya tadqiqotimizning mavzusi "Yapon va O'zbek tillari frazeologiyasida "vaqt" tushunchasidir". Tadqiqot yapon va o'zbek tillarining frazeologik vositalarida "vaqt" tushunchasini ifodalashning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan.

Ushbu mavzu bo'yicha tadqiqotning dolzarbligi ishning umumiy antropotsentrik yo'nalishi va o'rganilayotgan nazariy masalalarning zamonaviy fanning dolzarb muammolari bilan bog'liqligi bilan belgilanadi. Tadqiqot kognitiv lingvistikaga muvofiq olib borildi "tilshunoslikning yangi voqeligini" shakllantiruvchi yo'nalish, o'z-o'zidan mavjud til tizimini o'rganishdan inson mavjudligining keng ko'lamli jihatlarini tahlil qilishga e'tiborning o'zgarishida namoyon bo'ldi, ushbu yo'nalishda tadqiqot olib borgan tadqiqotchilar Yu.S. Stepanov, L.I. Barannikova, A. Vejbitskaya, A. P. Babushkin, I. A. Sternin, Z. D. Popova, M. Minskiy va boshqalar.

Atrofdagi olamni idrok etish va idrok etish natijalarini tilda aks ettirish muammosini o'rganish bilim faoliyatining turli tomonlarini o'rganishni taqozo etadi, bu esa olimlarning metafora (N.D.Arutyunova, I.I.Dubrovina asarlari) kabi

xususiyatlarga e'tibor qaratishlariga sabab bo'ladi. "Vaqt" konseptini o'rgangan olimlardan Yu.A. Martynova, A.I. Prikhodko, N.N. Boldirev, E.D. Gavrilova, I.V. Chekulai va boshqalar. "Vaqt" ma'nosini bildiruvchi frazeologik birliklar tilshunos olimlar T.M.Filonenko, E.S.Yakovleva, N.D. Arutyunova va boshqa olimlar diqqati doirasida bo'lishiga qaramay, turli tillardagi "vaqt" ma'nosidagi frazeologik birliklarni qiyosiy tadqiq qilish lingvokulturologik tadqiqotlarning yangi maydoni hisoblanadi. Ushbu maqolada biz ishlab chiqqan tasniflar asosida yapon va o'zbek tillarida "vaqt" ma'nosini anglatuvchi frazeologik birliklar asosida "vaqt" tushunchasini qiyosiy jihatdan tizimli ko'rib chiqishga harakat qilingan. Mazkur asarda alohida ta'kidlangan bu jihat zamonaviy olimlarning milliy-madaniy farqlar muammosiga jiddiy e'tibor qaratganligi tufayli uning dolzarbligini belgilaydi. "Vaqt" ma'nosiga ega frazeologik birliklarni o'rganish, bizningcha, ona tilida so'zlashuvchilar tomonidan vaqtni idrok etishning milliy-madaniy xususiyatlarini aniqlashning samarali usuli hisoblanadi.

Ishning dolzarbligi, shuningdek, o'rganish ob'ekti sifatida "vaqt" tushunchasini tanlash bilan belgilanadi. Birinchidan, vaqt inson hayotida alohida maqomga ega. Vaqtni idrok etish nafaqat borliqni, balki insonni ham anglash demakdir. Vaqt muammosi muhim mafkuraviy ahamiyatga ega. Uning lingvistik tasviri prizmasi orqali ma'lum bir etnik guruhning zamonaviy dunyoqarashini tushunish imkoniyatiga ega bo'lish mumkin. Ikkinchidan, "vaqt" tushunchasi madaniyatlararo birlik bo'lib, ya'ni u turli madaniyatlar tomonidan idrok etiladigan, o'z izlarini olib yuruvchi, tilda o'z aksini topgan milliy-madaniy farqlarni aniqlash imkonini beradi. Aniq tushunchalarning tilda ifodalanishining milliy va madaniy o'ziga xosligi til, tafakkur, ekstralingvistik voqelik va milliy madaniyat o'rtasidagi munosabatlarning yaxlit konseptsiyasini yaratish kabi dolzarb umumiy ilmiy muammolarni hal qilishga yordam beradi. Uchinchidan, "vaqt" tushunchasi umummilliy toifa bo'lib, milliy va madaniy o'ziga xos ulushlar nisbatini aniqlash imkonini beradi. "Vaqt" konseptsiyasining ushbu xususiyatlari tadqiqotning ko'p o'lchovli xususiyatini belgilaydi va antropologik tilshunoslikning markaziy vazifasini hal qilishga qaratilgan fanlararo yondashuv doirasida ushbu aqliy tuzilmani va uning lingvistik tasvirlarini o'rganish istiqbollari belgilaydi: zamonaviy inson o'zi yaratgan va o'zi zavqlanadigan til ko'zguisida namoyon bo'ladi.

Tadqiqot maqsadi - yapon va o'zbek til madaniyatida ifodalangan "vaqt" tushunchasidir. Tadqiqot mavzusi "vaqt" tushunchasining frazeologik ko'rinishlarini o'rganish va ularning yapon va o'zbek tili madaniyatlarida milliy-madaniy o'ziga xosliklarini aniqlashdan iborat.

Dissertatsiya tadqiqotining maqsadi - "vaqt" tushunchasi va uning frazeologik ko'rinishlarini har tomonlama o'rganish asosida, ekstralingvistik omillarni hisobga olgan holda, uning nemis va rus til madaniyatlaridagi milliy-o'ziga xos xususiyatlarini ochib berishdan iborat va "vaqt" ma'nosiga ega frazeologik birliklar asosida yotgan frazeologik obrazlar asosida dunyoning lingvotemporal tasvirini modellashtirish.

Ushbu maqsad quyidagi tadqiqot maqsadlarini belgilaydi:

- konsepsiya formatida voqelik bo'lagini o'rganishning nazariy asoslarini, shu jumladan dunyoning lingvistik va kontseptual ko'rinishi, munosabati, muammolarini kontseptualizatsiya jarayonlarini tilda aks ettirishni ko'rib chiqish, madaniy ahamiyatga ega bo'lgan tushuncha va uning tilning frazeologik tizimida ifodalanish xususiyatlari;

- turli til madaniyatlarining milliy-madaniy xususiyatlarini aks ettiruvchi "vaqt" tushunchasini o'rganish uchun tanlangan metodologiyani asoslash;

- frazeologik birliklarni ular tomonidan aytilgan tushuncha haqidagi madaniy ahamiyatga ega ma'lumotlarni tarjimon sifatida tahlil qilishning dolzarbligini rag'batlantirish; yapon va o'zbek lingvomadaniy hamjamiyatlarida dunyoning lingvotemporal rasmini shakllantirishga ta'sir ko'rsatgan ekstralingvistik omillarni aniqlash;

- inson ongining umumiy toifasini - "vaqt" tushunchasini tashkil etuvchi differensial xususiyatlarni aniqlash asosida "vaqt" tushunchasini nomlash motivini o'rnatish;

- "vaqt" ma'nosiga ega frazeologik birliklarning mohiyatini ochib berish, obrazli frazeologik birlikning shakllanishi, so'ngra faoliyat ko'rsatishini ochib berish, pirovardida yapon va o'zbek tillarida dunyoning lingvotemporal ko'rinishini tasvirlash;

- "vaqt" tushunchasida umuminsoniy va milliy xususiyatlarning namoyon bo'lishini va uning yapon va o'zbek tillarining frazeologik vositalari orqali ifodalanishini o'rganish.

Tadqiqot materiali yapon va o'zbek tillaridagi frazeologik lug'atlarning uzluksiz tanlovi, uslubiy va izohli lug'atlar, yapon va o'zbek tillarida keng qo'llaniladigan maqol va maqollar to'plamidan iborat. Ya'ni 諺慣用句辞典 yapon tilining frazeologik lug'ati. Boshqa tillarda o'rganilgan "Vaqt" tushunchasining frazeologik birliklarning umumiy hajmi 1187 birlikni tashkil etadi.

Tadqiqot usullari. Belgilangan vazifalarni hal qilish uchun til birliklarini kognitiv tahlil qilishning ong bilan o'zaro bog'liqligini, ekstralingvistik ma'lumotlarni sharhlovchi tahlilini, etimologik tahlilini hisobga olgan holda umumiy tizimli usuldan foydalanildi; tavsiflovchi va qiyosiy usullar; strukturaviy-semantik tahlil.

Xulosa. "Vaqt" konseptini tahlil qilish mobaynida quyidagilar namoyon bo'ldi:

1. "Vaqt" tushunchasi asosiy tushunchalardan biri bo'lib, kontseptual tizimning muhim qismi bo'lib, u turli tillarda turli yo'llar bilan o'z aksini topadi, bu temporal idrok, etnik temporal mentalitet haqida gapirish imkonini beradi. Vaqtinchalik umumiyliklar va umuman, dunyoning vaqtinchalik surati haqida. Dunyoning lingvotemporal tasviri dunyoning kontseptual va lingvistik darajalarni birlashtirgan temporal ko'rinishidan farq qiladi. "Vaqt" tushunchasini so'zlashuvning eng yorqin natijalaridan biri "vaqt" ma'nosini anglatuvchi frazeologik birliklardir.

2. "Vaqt" tushunchasi an'analar, urf-odatlar, marosimlar, kundalik madaniyat, kundalik xulq-atvor, vaqtdan foydalanish me'yorlari haqidagi bilimlarni kodlashtirib, ko'p qatlamli (etimologik, umuminsoniy, milliy qatlamlar) tuzilishga ega bo'lgan ko'p qirrali psixik shakllanishdir.

3. "Vaqt" ma'nosiga ega frazeologik birliklar semantikasining umuminsoniy asosini frazeologik obraz tashkil etib, uning asosiy vazifasi dunyoga sub'ektiv, hissiy va baholovchi nuqtai nazarni ifodalash, til faktlarini bizga yaqinlashtirish, ularni jonli, vizual, estetik jihatdan muhim, bizning tasavvurimizda haqiqatan ham mavjud qilishdir. Frazeologik obraz milliy an'ana va urf-odatlar, tarixiy faktlar, kitobiy, ertak va mifologik syujetlarga asoslanishi mumkin.

4. "Vaqt" ma'noli frazeologik birliklarning aksariyati metafora asosida qurilgan bo'lib, yorqin obrazlilik, emotsionallik, ma'nologiy bilan ajralib turadi. Yapon va o'zbek tillarida "vaqt" tushunchasining umumlashtirilgan frazeologik modeli universal metafora bilan tavsiflanishi mumkin - harakat –運動va shartli ravishda uchta majoziy maydonga bo'lingan :

- vaqt oqimi - 時間の流れ

- vaqt aylana bo'ylab harakat qiladi - 時間は円の周りを移動します

- vaqt to'xtadi - 時間が止まった

5. "Vaqt" tushunchasining tuzilishi, ya'ni uning frazeologik ifodasi, jumladan real va noreal vaqt ma'nosiga ega frazeologik birliklar, shuningdek, eshitish va ko'rish birlashmalariga asoslangan frazeologik birliklar har ikkala til madaniyati uchun ham umumiydir. "Vaqt", "soat", "asr", "kun", "daqqa" tarkibiy qismlari bo'lgan yapon va o'zbek frazeologik birliklarining zamirida aniq vaqt davrlari emas, balki ularning umumiy vaqtinchalik ma'nosi mavjud.

6. "Vaqt" tushunchasi mazmunining milliy-madaniy o'ziga xosligi, birinchidan, frazeologik obrazlar asosida yotgan assotsiatsiyalarda, ikkinchidan, baholovchi idrokda farqlarda namoyon bo'ladi, o'zbek va yaponlarning turli xulq-atvorida namoyon bo'ladigan vaqtinchalik omil. Uchinchidan, har bir milliy-madaniy jamoa uchun ahamiyatli bo'lgan, "vaqt" ma'nosini bildiruvchi frazeologik birliklarda aks ettirilgan ijtimoiy, madaniy va estetik qadriyatlarga yo'naltirilgan bilimlar "vaqt" tushunchasining milliy-madaniy qatlamini tashkil etadi. "Vaqt" ma'nosini bildiruvchi frazeologik birliklar ilk bor qiyosiy jihatdan o'rganilayotganligi ushbu tadqiqotning ilmiy yangiligi bilan belgilanadi. Ushbu maqolada birinchi marta yapon va o'zbek tillarining frazeologik tizimlarida "vaqt" tushunchasini har tomonlama o'rganishga harakat qilindi. Tadqiqot ushbu tushunchaning frazeologik ifodalarini ularning obrazli asosi va tarkibiy qismlarini hisobga olgan holda tizimlashtirish va shu asosda nemis va rus tillaridagi dunyoning lingvotemporal suratlarining milliy-o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash imkonini berdi.

Ishning nazariy ahamiyati. Ishda qo'llanilgan "vaqt" tushunchasini o'rganishning nazariy asoslari ijtimoiy-madaniy va madaniyatlararo ahamiyatga ega bo'lgan boshqa tushunchalarni o'rganish uchun ishlatilishi mumkin va "vaqt" tushunchasining frazeologik ko'rinishlarini tahlil qilishda ishlab chiqilgan yondashuv, milliy-madaniy jihatlarni aniqlash, turli milliy kontsepsiya sohalarining bir parchasi bo'lgan ushbu tushunchalarni kognitiv tadqiqotlar doirasini kengaytirish imkonini beradi.

Dissertatsiya tadqiqotining amaliy ahamiyati uning asosiy qoidalari va xulosalarini yapon va o'zbek tillari leksikologiyasi bo'yicha ma'ruzalar va seminarlar kurslarida, frazeologiya, kognitiv lingvistika, madaniyatlararo muloqot, mintaqashunoslik, lingvokulturologiya, maxsus kurslarda qo'llash imkoniyatidadir. Ish natijalari va materiallaridan talabalarning madaniyatlararo kompetentsiyasini rivojlantirish uchun oliy o'quv yurtlari va maktablarda yapon va o'zbek tillarini o'qitishda tegishli material sifatida foydalanish mumkin

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

O'ZBEK TILIDAGI ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Rahmatillayev SH. "O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati" Toshkent: 1978
2. Madaliyev A. "" O'zbek tilining izohli lug'ati "" Davlat ilmiy nashriyoti Toshkent: 2006
3. Hamidov X. Maqol, matal va idiomalar tarjimasini muammolari (monografiya). Toshkent: ToshDSHI, 2017.
4. Usmanova Sh. Tarjimaning lingvomadaniy aspektlari. Darslik. Mas'ul muharrir G. Rixsiyeva. Toshkent: ToshDSHI, 2017.
5. Abdulazizov A. Tilshunoslik nazariyasiga kirish. -T.: "Sharq", 2010.

Rus tillaridagi adabiyotlar

1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. –М.: Языки русской культуры, 1999.
2. Аскольдов С.А. Концепт и слово . –М.: Academia, 1997.
3. Афанасьева О.В. Семантическая структура концепта «время» и ее отражение во фразеологических системах английского, испанского и русского языков. Автореферат дисс. канд. филол. наук. Казань, 2007.
4. Баруздина С. А. Время как лингвокультурный концепт. Москва
5. Большой энциклопедический словарь. 2002.

6. Воркачев С.Г. Концепт счастья в английском языке.// Проблемы концептологии. –М.: 2002.
7. Горелова Н.Е. Отношение ко времени в японской и русской лингвокультурах. Москва, 2015
8. ЕлизоваТ.К. Специфика научного концепта «время» в английском и русском языках. Филологические науки. Вопросы теории и практики, No 7 (18) 2012, часть 1
9. Залевская А.А. Текст и е

YAPON TILIDAGI ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. 「日本語国語大辞典第二版」 (2001) 小学館
2. 「国語大辞典」 (1995) 小学館、
3. 「慣用句・ことわざ辞典」 (1995) 三省堂
4. 「慣用句の意味と用法」 (1882) 明治書院